

КЎП МИҚДОРДА ҚОН КЕТАЁТГАН АКУШЕРЛИК ҲОЛАТЛАРДА БАЖАРИЛАДИГАН СУБТОТАЛ ВА ТОТАЛ ГИСТЕРЭКТОМИЯ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ ТЕХНИКАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Қулматов Ғ.О.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали,
Урганч шаҳри, Ўзбекистон Республикаси
+99897-608-88-50. E-mail: ganijonqulmatov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730260>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Геморрагик шок, диссеминирланган томир ичи қон ивиши ва полиорган етишмовчилиги билан кечадиган массив акушерлик қон кетиши дунёда оналар ўлими ва касалланишига сабаб бўлувчи асосий омиллардир. Илмий иш мавзусининг долзарблиги ва заруратлигини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, массив акушерлик қон кетишининг хирургик даволашнинг техникасини оптималлаштириш соҳа мутахассислари олдида турган долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Кўп миқдорда қон кетаётган акушерлик ҳолатларида жарроҳлик амалиёти натижаларини яхшилаш учун субтотал ва тотал гистерэктомиyani амалга ошириш техникасини ва консерватив давони такомиллаштиришдан иборат.

Туғиш ва туғруқдан кейинги даврда массив акушерлик қон кетиши билан оғриган 150 ҳомиладор, яқинда туғадиган ва эндигина туққан аёллар олинган. Материаллар тўплаш, массив акушерлик қон кетишини даволаш натижаларини қиёсий жиҳатдан таҳлил қилиш ва баҳолаш Хоразм вилояти Урганч шаҳридаги перинатал марказ негизида амалга оширилди. Массив акушерлик қон кетиши билан оғриган бемор аёлларнинг туғруқ тарихи, ҳомиладорлик ва туғруқларнинг кечиши, клиник-лаборатория маълумотлари, гемостазиограмма, тайинлов рўйхати, наркоз картаси, янги туғилган чақалоқлар ҳолати, қон, қон плазмаси, пешоб ва инструментал тадқиқотлар маълумотлари ташкил этди

Тадқиқот усуллари: Тадқиқотда умумклиник, биокимёвий, инструментал, ва статистик тадқиқот усулларида фойдаланилди. Қон йўқотиш ҳажмини аниқлаш учун гравиметрик усул (жарроҳлик материални тортиш ва Либов формуласи ёрдамида қон йўқотиш ҳажмини ҳисоблаш) қўлланилди.

Тадқиқотнинг натижалари ва илмий янгилиги:

1. Илк бор массив акушерлик қон кетишида тотал гистерэктомиянинг такомиллаштирилган усули ихтиро этилди;
2. Илк бор тотал гистерэктомия жарроҳлик амалиётида a.uterinae нинг кўтарилувчи қисмини «гемостатик чоклаш» усули таклиф қилинди;
3. Илк бор бачадон миомасида субтотал гистерэктомия усули оптималлаштирилди;
4. Илк бор Массив акушерлик қон кетишининг учраш частотаси, сабаблари, субтотал ва тотал гистерэктомия техникасининг оптималлаштириш вариантнинг клиник, иқтисодий самарадорлиги ва оналар ўлимини камайтиришда ахамияти кўрсатиб берилди;

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: клиник-анамнестик маълумотлар таҳлили асосида Массив акушерлик қон кетишини ривожланиши 9 хавф омиллари сифатида соматик касалликларнинг ахамияти исботланган; ҳомиладорлик

ва туғруқ даврида Массив акушерлик қон кетиши ривожланишини келтириб чиқарадиган асосий сабаблар аниқланган; бачадон атонияси туфайли туғруқдан кейин қон кетиши жарроҳлик гемо-стазаси мезонлари ишлаб чиқилган; Массив акушерлик қон кетишида субтотал ва тотал гистерэктомия техникасининг оптималлаштирилган варианты ишлаб чиқилган ва татбиқ қилинган; ишлаб чиқилган оптималлаштирилган гистерэктомия усулини жорий этиш, консерватив даво билан биргаликда Массив акушерлик қон кетишидан оналар ўлимини 2,8 баробарга камайтириш имконини берган.

Хулоса: Субтотал ва тотал гистерэктомияни амалга ошириш техникасини ва консерватив давони такомиллаштириш натижасида амалиёт вақтида кетадиган қон миқдори, жарроҳлик амалиёти вақти ва оналар ўлимини камайтиришга эришдик. Илк бор Массив акушерлик қон кетишининг учраш частотаси, сабаблари, субтотал ва тотал гистерэктомия техникасининг оптималлаштириш вариантынинг клиник, иқтисодий самарадорлиги ва оналар ўлимини камайтиришдаги ахамиятини кўрсатиб бердик.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bejenar V. F., Tsypurdeeva A. A., Dolinsky A.K. i dr. Laparoscopic hysterectomy semiletnyy opyt. Journal of obstetrics and gynecology. Saint Petersburg, Russia. 2011. No. 4. - S. 12-20.
2. Sandberg E.M., Tveinstra A.H., Driessen S.R. i dr. Total laparoscopic hysterectomy and comparison with vaginal hysterectomy: systematic review and meta-analysis. Minimally invasive gynecology. 2017 Feb; 24 (2): 206-217.
3. Kuznetsov S. V. Clinical and anatomo-topograficheskie aspects of laparoscopic hysterectomy. Russia. Diss. 2007. – S. 3-9.
4. Popov A.A., Manannikova T.N., Loginova E.A. i dr. Laparoscopic hysterectomy is painful. Nezavisimoe magazine for practicing doctors Russia. 2007. S. 32-39.